

ЗАҲАРЛАНИШЛАРДА БИРИНЧИ ЁРДАМ (ИС ГАЗИДАН ЗАҲАРЛАНИШ МИСОЛИДА)

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Табиий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

т.ф.н. **Қ.А.Махмудов**

Uglerod monooksidi углеродни тўлиқ оксидланмаслиги (кислород танқислигида) натижасида ҳосил бўлади. Ис газии табиий газ, ёқилғи, кўмир, ўтин чўғлари тўлиқ ёнмаслиги ёки чала ёниши оқибатида вужудга келади. Ис газии рангсиз, таъм ва ҳидга эга бўлмаган, нормал шароитда ҳаводан енгилроқ бирикма бўлиб, инсон организмга кириши натижасида ўткир патологик ҳолатни келтириб чиқаради. Заҳарланган инсонга самарали тиббий ёрдам кўрсатиш имкони мавжудлиги, уни аниқлаш ва даво муолажалари қанчалик эрта бошлаш билангина инсон ҳаётини сақлаб қолиш мумкин.

Калит сўзлар: ис газии, заҳарланиш, бирламчи кўрик, биринчи ёрдам.

Ис газидан заҳарланиш бу уйда, кўчада, ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалигида хонадонларни иситишда табиий газ ёки бошқа ёнилғи турларидан нотўғри фойдаланиш ҳамда катта майдондаги ўрмон ва бошқа турдаги ёнғинлари оқибатида ҳавода углерод монооксиди концентрацияси кўпайиши ва шу ҳаводан нафас олиш оқибатида келиб чиқувчи ўткир касалликдир.

Тирик организмлар учун кучли цитотоксик ҳамда ҳавони ифлослантирувчи хусусиятига кўра ис газии (СО) заҳарли кимёвий модда ҳисобланади. Унинг токсик таъсири, айниқса инсон организмидан учун энг паст концентрацияларда ҳам ўлимга олиб келиш эҳтимолини юзага келтиради.

Ис газии (uglerod monooksidi) - СО, углерод тўлиқ оксидланмаслиги (кислород танқислигида) натижасида ҳосил бўлади. Ис газии нафас олаётган

хаводаги миқдори фозда 0.00001-0.0009% ёки майдонга нисбатан 0.01-0.9 мг/м³ ташкил этади. Унинг атмосфера ҳавосидаги рухсат этилган максимал дозаси 0.003% ёки 3мг/м³ ташкил этади. Шунингдек ис газидан таркибида 3%, ишланган газда 13%, портловчи газлар таркибида 50-60% гача бўлади.

Uglerod monooksidi - битта углерод ва битта кислород атомларидан ташкил топган бўлиб, рангсиз, таъм ва ҳидга эга бўлмаган, нормал шароитда хаводан енгилроқ бирикма бўлиб, инсон организми учун ўта захарли ҳисобланади.

Ис газидан захарланиш бу инсон организмига ис газидан кириши натижасида ривожланадиган ўткир патологик ҳолат бўлиб, ҳаёт ва саломатлик учун хавфли ва ўлимга олиб келувчи ҳолатдир.

Ис газидан захарланиш оқибатида ер юзида минглаб инсонлар ҳаётдан кўз юмиб келмоқдалар. Бу муаммо давлатларнинг иқтисодий таррақий этишидан қатъий назар, айниқса йилнинг совуқ фаслларида авж олиши билан алоҳида ўрин эгаллайди.

Ўзбекистон Республикаси Олий мажлиси Сенатининг 2022 йил 24 май кунида ҳимоя ва хавсизлик масалларига бағишланган йиғилишида республикамизда 2020 йилдан бери жами 428 ҳолатда ис газидан захарланиш ҳолати қайд этилганлиги масаласи кўриб чиқилган. Кўрсатиб ўтилган муддатда 366 та ўзбекистонлик ис газидан захарланиб ҳаётдан кўз юмган ва 307 инсон турли даражадаги тан жароҳатлари билан касалхоналардан ётқизилган.

Россия Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг маълумотларига кўра, рўй берган барча бахтсиз ҳодисалар натижасида ис газидан ўлим 11%дан 58,8% ни ташкил этади. Бўлиб ўтган бахтсиз ҳодисаларнинг келиб чиқишини ўрганиш давомида ис газининг хосил бўлишига қуйидагилар сабаб бўлганлиги аниқланган:

- хонадонларни табиий газ ёки бошқа турдаги (кўмир, ёғоч ва б.) ёнилғи маҳсулотлари билан иситишда хавфсизлик чора-тадбирларига риоя қилмаслик;
- хонадонларни иситишда қўлбола ҳамда сертификацияланмаган иситиш мосламаларидан фойдаланиш;
- дудбуронларни нотўғри ўрнатиш ёки вақтида тозалаш ишлари олиб борилмаганлиги;
- хонадоннинг, айниқса ётоқхоналарга табиий газ ёки бошқа ёнилғи маҳсулотларига мослаштирилган иситиш печларини ўрнатиш;
- ёпиқ биноларни иситишда алангадан фойдаланиш;
- биноларнинг вентиляция йўллари номаълум сабабларга кўра носозлиги ёки жорий таъмирлаш ишлари бажарилмаганлиги сабабли бекилиб қолиши.

Юқоридагиларни эътиборга олган ҳолда, ҳар бир инсон ис газни тўғрисида маълумотга эга бўлишлиги, ундан заҳарланганда клиник белгилари ҳамда биринчи тиббий ёрдам кўрсатишни билишлиги лозим.

Ис газининг ҳаводаги концентрациясига ва таъсир қилиш муддатига кўра, заҳарланиш ўткир ёки сурункали бўлиши мумкин. Шунингдек, заҳарланиш оқибатида келиб чиқадиган патологик ўзгаришларга кўра 3 даража тафовут қилинади.

Енгил даража. Карбоксигемоглабин (гемоглабин ва ис газни бирикмаси) миқдори 30% дан ошмайди;

Ўрта даража. Карбоксигемоглабин миқдори 30-40% ;

Оғир даража. Карбоксигемоглабин миқдори 40-50% ташкил этади.

Ис газидан заҳарланишда инсон организмида келиб чиқадиган клиник белгилар ва ўзгаришлар заҳарланишнинг даражасига боғлиқ бўлади.

Хусусан;

- *енгил даражадаги заҳарланишда* беморлар безовталиққа, бош оғриғига ва бош айланишига, ҳаво етишмаслигига, кўнгил айнашига, қайт қилишига, кулоқлардаги шовқинга ва кўз қоранғулашувига шикоят қиладилар;

- *ўртача даражадаги заҳарланишларда* бемор хушсиз бўлиши мумкин. Хуши ўзида бўлганида енгил даражадаги шикоятларга кўшимча равишда мустақил ҳаракатлана олмаслик, мувозанатини йўқолиши, кўзига нарсалар кўриниши (галюцинация) каби шикоятларни ва кўрқув ҳисси борлигини билдиради;

- *оғир даражадаги заҳарланишда* асосан токсик энцефалопатия белгилари (уйқучанлик, хушни бузилиши (ступор, сопор, кома), тутканоклар, тана ҳароратини кўтарилиши ҳамда оғриқни ҳис қилиш даражасини пасайиши) яққол ривожланган бўлади.

Беморнинг тери ранги кўкимтир рангга киради, нафас олиш фаолияти кескин бузилиши ҳамда юрак ва қон-томир тизимидаги ўзгаришлар келиб чиқади. Бу даражада аксарият ҳолатларда тўсатдан ўлим рўй беради.

Қутқарувчи томонидан ўз вақтида ва тўғри кўрсатилган биринчи ёрдам беморни ғаётини сақлаб қроишга имкон яратади. Ис газидан заҳарланган бемор дарҳол бахтсиз ҳодиса рўй берган жойдан очик ҳаво мажуд жойга олиб чиқилиши шарт. Бу жараёни иложи борича беморга газ ниқобини кийдириб амалга ошириш лозим. Тез тиббий ёрдам ва қутқарув хизматига хабар бериш лозим.

Шифокорлар келгунига қадар хавфсиз жойда бемордан газ ниқоби ечилади, кийимини сиқиб турувчи жойлари (галстук, ёқа ва кўкрак қафаси соҳаси тугмалари, камар) ечилади. Новшатири спирти ёки ўткир ҳидли суюқликлар шимдирилган тампон ҳидлатиш орқали хуши равшанлаштирилади.

Беморимизда *енгил даражадаги заҳарланиш* кузатилганда унга суюқликлар ичирилади, ҳаракатлантириш тақиқланади. Суюқликлардан илик чой ва кофе ичириш мақсадга мувофиқ, чунки улар таркибидаги мавжуд кофеин ва танин нафас олиш ҳамда нерв тизими фаолиятига стимулловчи таъсир кўрсатиш хусусиятига эга.

Ўртача даражадаги заҳарланишда шифокорлар келгунига қадар хавфсиз жойда беморимиз хушсиз бўлса, унинг юқори нафас йўллари кўздан кечирилади. Нафас йўллари ифлосланган (қайт қилиш маҳсулотлари билан) ёки ёт жисмлар билан тикилган бўлса қутқарувчи механик йўл билан нафас йўлларини тозалаш ва беморни ён бошига, оғзини пастга қаратган ҳолатда ётқизиши лозим. Шу тариқа беморга эркин нафас олишга имконият яратилади.

Бирламчи тиббий кўрик натижасида беморнинг юрак ва қон-томир, нафас олиш тизими фаолиятига баҳо берилади. Ҳаётийлик белгилари мавжуд бўлган ҳолда кислород ёстиқчасидан нафас олдиришни бошлаш зарур. Шифокорлар келгунига қадар беморнинг бош ва кўкрак қафаси соҳаларига совуқ сувга шимдирилган матолар қўйилиб, нафас ва юрак, қон-томир тизими фаолияти кузатувга олинади.

Беморда терминал ҳолатда бўлса, ўпка вентилиацияси "оғиздан -оғизга" ёки "оғиздан-бурунга" ва юрак уқалаш "билвосита" ёки "бевосита" усулида амлга оширилиши лозим. Юрак-ўпка реанимацияси шифокорлар етиб келгунига ёки беморда биологик ўлим белгилари ривожланишига қадар давом эттирилади. Ис газидан заҳарланган беморларни барчаси касалхоналарга даволаш ва тикланишиш муолажаларини амалга ошириш

Мақсадида ётқазилдилар.

Хулоса:

1. Ис газини хонадонларни табиий газ ёки бошқа турдаги (кўмир, ёғоч ва б.) ёнилғи маҳсулотлари билан иситишда хавфсизлик чора-тадбирларига (сертификацияланмаган иситиш мосламаларидан ҳамда қўлбола иситиш печларидан фойдаланиш, дудбурон ва вентилиация йўлларини нотўғри ўрнатилиши ёки таъмирламаслик, ёпиқ иншоат ва хонадонларни аланга ёрдамида иситиш) риюя қилмаслик оқибатида ҳосил бўлади.
2. Ис газидан заҳарланишнинг профилактикаси: иншоат, бино ва ишлаб чиқариш корхоналарида ҳаво алмаштириш тизими доимо техник назоратдан

Ўтказиб туриш, хонадонларни иситиш мақсадида фақатгина сертификатга эга бўлган печларни ўрнатиш ва уларни ишлатиш қоидаларига риоя этишликдан иборат.

3. Ёнғин хавфсизлик хизмати ходимлари, қутқарувчилар, кимийё саноати ишчилари, йўл транспорт комунал хизмати ишчилари, газ саноати ишчилари ҳамда ёпиқ иншоатларда хизмат олиб боровчиларга ишчиларга айниқса йилнинг совуқ ойларида ис газидан захарланиш ҳақида тарғибот ишлари ошириб бориш, биринчи ёрдам тамойиллари бўйича назарий ва амалий билимларга ўргатиши лозим.

Ишлатилган адабиётлар:

1. Забинин Ю.В., Немцева А.А. и др. Острое отравление монооксидом углерода – проблема токсикологическая и неврологическая. // Научный медицинский вестник Югры.2019. Т. 1. №19. С.33-38.
2. КазанцеваС.Я., Красильникова В.И. Медицинские и биологические аспекты поражения организма углеродным газом. // Актуальные проблемы медицины и биологии. 2019. №1. С. 13-16.
3. Лысенко В.И., Толяницева М.А., Карпенко Е.А. и др. Истинная степень гемической гипоксии в определении тяжести отравления монооксидом углерода: Клиническое наблюдение.// Медицина неотложных состояний. №6 (85). 2017.С. 76-81.
4. Индиаминов С.И., Ким А.А. Методологические основы судебно-медицинской экспертизы трупов при отравлениях угарным газом // Проблемы биологии и медицины. Самарканд, 2020, № 2 (118). – С. 154–156 (14.00.00, №19).

5. Ким А.А., Индиаминов С.И., Асатулаев А.Ф. Танатогенетические аспекты отравлений СО // Медицинский журнал Узбекистана. Ташкент, 2020, № 2.- С. 55–57 (14.00.00, №8).

Мавзу бўйича манбалар:

1. <https://yuz.uz/news/ssv-is-gazidan-ehdiyot-boling>
2. https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/CO-poisoning
3. <https://azon.uz/content/views/is-gazidan-zaharlanishning-6-sababi>
4. <https://www.polismed.com/articles-otravlenie-ugarnym-gazom-pervaja-pomoshh-pri-otravlenii.html>
5. <https://cemp.msk.ru/files/st7.pdf>
6. <https://kun.uz/ru/news/2020/12/17/tixiy-ubiytsa-ekspert-rasskazal-chnujno-znat-ob-otravlenii-ugarnym-gazom>